

к.г.н., доцент кафедри менеджменту туризму та гостинності, докторант Міжнародного екологічного інституту ім. А. Д. Сахарова Білоруського державного університету

e-mail: ums_minsk@tut.by

Данные об авторах

Шморгун Леонид Григорьевич,

д.э.н., профессор, профессор кафедры арт-менеджмента и ивент-технологий, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств

e-mail: 19shmorgun51@gmail.com

Колесникович Виктор Павлович,

к.г.н., доцент кафедры менеджмента туризма и гостеприимства, докторант Международного

экологического института им. А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета

e-mail: ums_minsk@tut.by

Data about the authors

Leonid Shmorgun,

Doctor of Economics, professor, professor of the Department art management and event technologies, National Academy of Culture and Arts

e-mail: 19shmorgun51@gmail.com

Viktor Kolesnikovich,

Professor of the Department of Tourism and Hospitality Management doctoral student of the International Ecological Institute them A.D. Sakharov of the Belarusian State University

e-mail: ums_minsk@tut.by

МУКОВІЗ В.С.,
ГРИЦЕНКО Ю.Ю.

Облік формування резервів в управлінні ризиками підприємства

Предмет дослідження – складові системи резервів та їх формування на підприємстві в сучасному бізнес-середовищі.

Метою написання статті є авторське висвітлення необхідності формування системи резервів та рекомендації щодо її створення. Така система стає основою для управління ризиками діяльності підприємства.

Методологія проведення роботи – положення теорій науковців у дослідженні системи резервів із використанням методів аналізу та синтезу у процесі дослідження.

Результати роботи – здійснено оцінку стану системи резервів на сучасному розвитку бізнесу в Україні, викриття необхідності формування такої системи; відображено взаємозв'язок резервів і ризиків діяльності підприємств з наукової точки зору.

Висновки – формування резервної системи в обліковому процесі прямим чином впливає на управління ризиками, що доводить обов'язковість його функціонування на підприємстві. Ефективне функціонування резервної системи позитивно впливає на фінансовий стан організації, збільшує прибуток в динаміці, тобто корегує величину фінансового результату.

Ключові слова: ризик, резерви, господарські факти, суттєвість, бізнес-середовище.

МУКОВОЗ В.С.,
ГРИЦЕНКО Ю.Ю.

Учет формирования резервов в управлении рисками предприятия

Предмет исследования – составляющие системы резервов и их формирование на предприятии в современной бизнес-среде.

Цель написания статьи – авторское освещение необходимости формирования системы резервов и рекомендации по ее созданию. Такая система становится основой для управления рисками предприятия.

Методология проведения работы – положения теорий ученых в исследовании резервной

системы с использованием методов анализа и синтеза в процессе исследования.

Результаты работы – осуществлена оценка состояния системы резервов на современном этапе развития бизнеса в Украине; необходимость формирования такой системы; отражено взаимосвязь резервов и рисков деятельности предприятий с научной точки зрения.

Выводы – формирование резервной системы в учетном процессе прямым образом влияет на управление рисками, это доказывает обязательность его функционирования на предприятии. Эффективное функционирование резервной системы положительно влияет на финансовое состояние организации, увеличивает прибыль в динамике, то есть корректирует финансовый результат.

Ключевые слова: риск, резервы, хозяйственные факты, существенность, бизнес-среда.

MUKOVIZ V.S.,
HRYTSENKO J.J.

Accounting for the formation of reserves in the management of enterprise risks

The subject of the research – the components of reserve system and their formation at the enterprise in the modern business environment.

The purpose of the article's writing is author's coverage of the necessity of forming the reserve system and recommendations for its creation. Such system becomes the basis for management risk. The methodology of the work is the position of theories of scientists in the study of the backup system using the methods of analysis and synthesis in the research process.

The results of the research are: assessment of the state of the system of reserves at the current stage of business development in Ukraine; the necessity of forming such a system; reflect the relationship of reserves and risks of enterprises from a scientific point of view.

The conclusion – the formation of a backup system in the accounting process affects directly the management of risks, proving the obligatory functioning of the enterprise. Effective functioning of the reserve system positively affects the financial position of the organization, increases profit in the dynamics, so it adjusts the size of the financial result.

Key words: risk, reserves, economic facts, materiality, business environment.

Постановка проблеми. В умовах динамічних змін бізнес-середовища підприємства стикаються з проблемами впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Таким чином, виникає необхідність у створенні ефективної системи резервів, яка виступає механізмом захисту від негативних факторів впливу на бізнес-одиниці та нейтралізує наслідки такого впливу. На законодавчому рівні спостерігається недостатня закріпленість даного питання, у зв'язку з цим особливої актуальності набуває проблема додаткового висвітлення формування резервів в обліковому процесі, що дозволить керівництву ефективно управляти підприємством і маневрувати ризиками.

Аналіз останніх наукових досліджень. Варто зазначити, що таке поняття як «резервна система» є відносно новим для бізнес-середовища, оскільки відсутня його чітка регламентація у науковому просторі. Проте, у працях науковців спостерігаються часткові висвітлення даної те-

ми. Особливу увагу створенню резервів на підприємстві та їх відображення в бухгалтерському обліку присвячені праці М.М.Астахової [1], М.О. Неживої [6], І.В. Вигівської [2], О.М. Петрука [7], Я.В. Соколова [8], Р.О. Костирка [4] та інших. Але, на нашу думку, вчені у своїх працях не відображають взаємозв'язок резервів із ризиками діяльності підприємства.

Мета статті полягає в авторському висвітленні необхідності формування системи резервів та рекомендації щодо її створення у бізнес-середовищі. Така система стає основою для управління ризиками діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Нововведення в обліку останніх років спричиняють виникнення ризиків, які пов'язані з нераціональними управлінськими рішеннями суб'єкта господарювання. В процесі здійснення своєї діяльності сучасні компанії все частіше стикаються з проблемами такого характеру: затяжні судові процеси з податковими

інституціями; призупинення діяльності структурних підрозділів, які знаходяться на тимчасово окупованій території; затримання виконання умов укладених договорів та загроза їх зриву. Невпевненість керівництва щодо правильного розкриття такої інформації спричиняє неналежне відображення таких подій в бухгалтерському обліку. На даний час існує невизначеність щодо методик оцінки умовних зобов'язань, забезпечень і активів, що частково спричинено постійними законодавчими змінами і нестійкими умовами господарювання.

Для багатьох країн світу основним засобом протидії негативним факторам та способом захисту від невизначеності внутрішнього та зовнішнього середовища є створення системи резервів та її ефективне використання. Відповідно до засад сучасного бухгалтерського обліку резерви визнаються регулюючими статтями, які визначають об'єкти обліку за методом нарахування, результатами переоцінки, поточною ринковою вартістю, зміною оціночних значень тощо. Ефективне використання системи резервів виступає реальним інструментом управління прибутком підприємства.

Як зазначає Г. Блау, резерви виступають певною подушкою безпеки під час непередбачуваних обставин, здатні покривати збитки від стихійних лих, неочікуваних втрат від падіння курсів валют та цінних паперів тощо [8, с.57].

У загальному резерв трактується як страховий запас, що призначений для покриття непередбачених втрат. Залежно від галузі розрізняють золотовалютні, страхові, інформаційні, виробничі резерви та резерви втрачених економічних вигід або неефективного використання ресурсів [4, с. 120]. Перш за все, резерви розглядаються як об'єкт бухгалтерського обліку, для якого характерно: висока концентрація активів за окремими статтями; різке збільшення або зменшення залишків на рахунках запасів, грошових коштів і дебіторської заборгованості; уповільнення оборотності поточних активів; наявність безнадійної дебіторської заборгованості; збиток як результат фінансової діяльності [3, с. 78].

Проаналізувавши трактування резервів різними науковцями, можна стверджувати, що існує два варіанти визначення даного поняття. З одного боку резервами визнаються реальні можливості підприємства, але які не використовуються для збільшення економічного потенціалу внаслідок

певних причин. З іншого боку резервами є ресурси (матеріальні, трудові, фінансові та інші), що забезпечують безперервну і ритмічну роботу підприємства.

Згідно з п. 10 МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи» під резервами розуміються зобов'язання з невизначеним строком використання або невизначеною величиною. Резерви, відповідно до п. 11 МСБО 37, відрізняються від інших зобов'язань, наприклад від кредиторської заборгованості, невизначеністю щодо термінів або розміру майбутніх витрат, необхідних для проведення розрахунків [5]. Особливістю резервів є те, що вони використовуються для розрахунків зв майбутніми зобов'язаннями в разі виникнення втрат і обмежені виробничими потужностями, професійними здібностями працівників і розмірами складів. В системі бухгалтерського обліку виділяють наступні принципи формування резервів: раціоналізація системи управління, наукова обґрунтованість, комплексна оцінка резервів, можливість маневрування, збалансованість, сталість тощо. Застосування перерахованих принципів дозволяє створити ефективну систему резервів на підприємстві.

Щоб забезпечити сталий розвиток бізнесу, необхідно створити єдину резервну систему, під якою розуміють сукупність резервів, які гарантують безперервну діяльність підприємства. У вітчизняній нормативній базі відсутня чітка регламентація щодо функціонування єдиної резервної системи. Тому вона знаходиться на початковій стадії розвитку в Україні.

За дослідженнями М.М. Астахової було виявлено наступні невідповідності в законодавстві щодо формування та відображення в звітності підприємства:

- забезпечення розглядаються як зобов'язання, хоча належать до витрат, що підтверджено п. 13 П(С)БО 11 «Зобов'язання»;

- П(С)БО 16 «Витрати» розглядає у складі витрат у вигляді резервів витрати на гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування і окремо резерв сумнівних боргів;

- передбачений Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» не охоплює всі види забезпечень, що передбачені П(С)БО 11 «Зобов'язання» [1, с. 129].

Виявлені суперечності доводять, що резерви як об'єкт бухгалтерського обліку вимагають доопрацювання на рівні законодавства. Також суттєвим недоліком є відсутність чіткої класифікації резервів, що викликає труднощі при здійсненні їх аналізу. Так, на думку М.О. Неживої резерви в системі бухгалтерського обліку доцільно розподіляти за ознакою матеріальності, а саме, на матеріальні – як сукупність запасів засобів виробництва та предметів споживання, призначених для використання за особливих обставин та фінансові – сукупність вільних грошових коштів та їх еквівалентів. Як зазначає автор використання такої класифікації сприяє більш ефективному формуванню та використанню фінансових резервів, що виступає як основний інструмент регулювання ризиків [6, с.272].

Розмір резервів під знецінення активів впливає на вартість таких активів та обов'язково має відображатися у фінансовій звітності через формування справедливої вартості. Вона завжди має індивідуальну основу (відповідає елементу методу бухгалтерського обліку – калькуляції) та визначається обліково-аналітичними методами, що задовольняють потреби сторін при здійсненні різних угод.

В бухгалтерському обліку крім відображення фактів господарської діяльності, які вже відбулися варто також дослідити умовні факти. Їх визнання та достовірне відображення у фінансовій звітності, виходячи з оцінки ймовірності втрати економічних вигід під впливом ризику призводить до зниження ризиковості рішень. Виділяють також факти визначені та невизначені, при чому різниця між ними лише в часі документування господарської події. Визначеними фактами визнаються ті факти, при яких їх вхід в систему бухгалтерського обліку спочатку реєструється в первинному документі, а вже потім відображається на рахунках методом подвійного запису. Невизначеними фактами, в свою чергу, визнаються ті факти, за якими первинний документ складається після відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

Аналізуючи тотожність фактів ризику та господарського життя,

І.В. Вигівська пропонує називати ризик діяльності підприємства як умовний факт господарської діяльності лише за ймовірності реалізації його наслідків від 50 до 100% [2, с. 33]. При цій точці зору втрачається розуміння реального факту господарського життя, який теж може мати ознаки ризику.

Важливо зазначити, що система управління повинна визнавати наявність ризикової ситуації, а у системі бухгалтерського обліку має одразу відбутися реакція на це, яка полягає у застосуванні методологічного інструменту управління ризиками (а саме шляхом резервування). Тобто, на нашу думку, ризикові господарські операції, які можуть зменшити вартість активів або збільшити зобов'язання, повинні відображатися в бухгалтерському обліку належним чином.

Дослідивши наукову проблему, яка полягає у складності класифікації фактів господарського життя та знаходженні шляхів її вирішення через механізм резервування, нами було виявлено дві групи резервів. До першої відносяться резерви за реальними господарськими фактами, наприклад, тимчасово невикористані ресурси. Такі резерви дозволяють задовольнити додаткові потреби підприємства. До другої групи належать господарські факти з невизначеними наслідками. Вони являють собою невикористані можливості підвищення ефективності господарської діяльності. До цієї групи відносяться резерви зростання ефективності використання робочої сили, фінансових ресурсів, обсягів реалізації, якості продукції тощо. Такий підхід дозволяє сформувати ефективну систему резервів бізнесу в умовах сталого розвитку (див. рисунок).

Як проілюстровано на рисунку до системи формування резервів на підприємстві належать такі об'єкти резервування: активи, капітал і зобов'язання. До регуляторів оцінки активів і капіталу належать дві групи: резерви знецінення активів (резерв за сумнівними боргами, резерви знецінення запасів та фінансових інструментів) та установчі резерви, що являють собою додатковий, резервний та емісійний дохід. Регулятором формування джерела відшкодування витрат є резерв покриття наслідків майбутніх подій. Ця група включає в себе резерви з відновлення діяльності, компенсаційні резерви майбутніх витрат, резерви з підтримки бізнес-іміджу та резерви з виплати компенсацій.

У процесі здійснення своєї діяльності суб'єкт господарювання не повинен нехтувати рівнем суттєвості, адже дані про рух резервів та їх величину обов'язково підлягають розкриттю у фінансовій звітності, не відкидаючи при цьому їх рівень суттєвості. Тому показник суттєвості є досить важливим для формування резервів, його варто

Система ризиків підприємства як один із методів управління ризиками

Джерело: розроблено автором

Рівень суттєвості за окремими об'єктами обліку

Об'єкти обліку	Рівень суттєвості, %	Примітки
1. Активи, зобов'язання, власний капітал	5	від підсумку відповідно всіх активів, зобов'язань і власного капіталу
2. Переоцінка об'єктів обліку	10	відхилення залишкової вартості від первісної
3. Окремі види доходів і витрат	2	від чистого прибутку/ збитку
4. Сегменти діяльності підприємства, їх фінансові результати	10	відповідно чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
5. Інші об'єкти обліку	1– 10	з урахуванням обсягів діяльності підприємства, характеру впливу об'єкта обліку на рішення користувачів та інших якісних чинників, які можуть впливати на визначення порога суттєвості

Джерело: розроблено на основі [4]

розраховувати на рівні 1–10%, в залежності від об'єктів обліку, що наведений у таблиці.

Слід зазначити, що йдеться про можливість розкриття інформації щодо об'єктів бухгалтерського з невизначеними наслідками, а не про обов'язковість використання граничних сум під час розрахунку резервів за невизначеними господарськими операціями.

Висновки

Отже, формування резервної системи в обліковому процесі прямим чином впливає на управління ризиками, що доводить обов'язковість його функціонування на підприємстві. Ефективне функціонування резервної системи позитивно

впливає на фінансовий стан організації, збільшує прибуток в динаміці, тобто корегує величину фінансового результату.

Наведена нами структура резервної системи свідчить про складність її формування. Розробка резервної системи передбачає, перш за все, запровадження резервної політики на підприємстві та її документальне закріплення; розробку механізму контролю з формування і використання резервів; впровадження регуляторів оцінки активів, капіталу і джерел покриття витрат під час резервування. Підприємству доцільно створювати резервну систему, яка виконує захисну роль від негативного впливу зовнішніх чинників його діяльності.

Список використаних джерел

1. Астахова М.М. Проблемні аспекти термінології та класифікації резервів підприємств / М.М. Астахова // Наука. – 2017. – №28. – С. 127–136.

2. Вигівська І.М. Підприємницькі ризики як особливий вид фактів господарської діяльності / І.М. Вигівська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2(14),2015. – С. 31–45.

3. Граковський Ю.В. Дебіторська заборгованість: особливості обліку / Ю.В. Граковський // Вісник. – 2017. – №14. – с.76–81.

4. Костирко, Р. О. Придатність моделей обліку та контролю для виявлення резервів ефективності діяльності підприємства / Р. О. Костирко, В. О. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / – Ужгород : 2015. – С. 118–123.

5. МСБО 37 Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/document/92448/МСБО_37.pdf.

6. Нежива М.О. Передумови формування фінансових резервів / М.О. Нежива // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2013. – №1(64). – С. 269–275.

7. Петрук О.М. Поняття та класифікація резервів підприємства / О.М. Петрук, С.М. Дячек // Вісник ЖІТІ / Економічні науки. – 2011. – №22. – С.370–375.

8. Соколов Я.В., Бычкова С.М. Принцип постоянно действующего предприятия // Бухгалтерский учет. – 2001. – № 4. – С. 56–59.

References

1. Astakhova M.M. Problemni aspekty terminolohiyi ta klasyfikatsiyi rezerviv pidpryyemstv [The problematic aspects of terminology and classification of enterprises risks]. Nauka [The science], 2017, 28. P. 127–136.

2. Vyhiv's'ka I.M. Pidpryyemnyts'ki ryzyky yak osoblyvyvy vyd faktiv hospodars'koyi diyal'nosti [The enterprise risks as main type of the facts of economic activities]. Mizhnarodnyy zibrynyk naukovykh prats [The international compendium of scientific research], 2015, 2(14). P. 31–45.

3. Hrakovs'kyy Y.V. Debitors'ka zaborhovanist': osoblyvosti obliku [The reseivables: characteristics of accounting], 2017, 14. P.76–81.

4. Kostyrko, R. O. Prydatnist' modeley obliku ta kontrolyu dlya vyavlennya rezerviv efektyvnosti diyal'nosti [The usability of the accounting models and models of control for detection of effective activity reserves]. Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu [The science magazine], 2015, 6.P.118–123.

5. International Accounting Standarts 37 [Electronic resource]: http://www.minfin.gov.ua/document/92448/MSBO_37.pdf.

6. Nezhyva M.O. Peredumovy formuvannya finansovykh rezerviv [The precondition of forming of financial reserves]. Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. [The magazine of Chernivtsi National technological university], 2013, 1(64). P.269–275.

7. Petruk O.M. Ponyattya ta klasyfikatsiya rezerviv pidpryyemstva [The concept and classification of enterprice reserves]. Visnyk ZHITI / Ekonomichni nauky [The magazine of ZHITI/ The economic sciences], 2011, 22. P.370–375.

8. Sokolov Y.V., Bychkova S.M. Pryntsyp postoyanno deystvuyushcheho predpryyatyua [The principle of permanent enterprise]. Bukhhalterskyu uchet [The accounting], 2001, 4.P. 56–59.

Дані про авторів

Муковіз Василь Степанович,

доцент кафедри обліку та оподаткування, Київський національний торговельно–економічний університет
e-mail: mvc1963@ukr.net

Гриценко Юлія Юрївна,

студентка 4 курсу 5 групи факультету обліку аудиту та інформаційних систем, Київський національний торговельно–економічний університет
e-mail: yuliyahrytsenko@gmail.com

Данные об авторах

Муковоз Василий Степанович,

доцент кафедры учета и налогообложения, Киевский национальный торгово–экономический университет
e-mail: olenka7712341526@gmail.com

Гриценко Юлия Юрьевна,

студентка 4 курса 5 группы факультета учета, аудита и информационных систем, Киевский национальный торгово–экономический университет
e-mail: yuliyahrytsenko@gmail.com

Data about the authors

Vasyl Mukoviz,

Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Kyiv National Trade and Economics University
e-mail: mvc1963@ukr.net

Julia Hrytsenko,

Student of 4 course 5 group of The accounting, audit and information system faculty Kiev national trade and economic university
e-mail: yuliyahrytsenko@gmail.com